

DISKURSIV YONDASHUV ORQALI XUSHMUOMALALIKNING TAHLIL QILINISHI

Xolmatova Nozimaxon Iqbol qizi

Farg‘ona davlat universiteti, 2-kurs tayanch doktorantura talabasi

Elektron pochta: xolmatovanozimaxon7@gmail.com Tel: +998908560098

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642857>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xushmuomalalikning diskursiv yondashuv asosida o‘rganilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda xushmuomalalikning faqat lingvistik shakllar orqali emas, balki ijtimoiy, madaniy va kontekstual omillar bilan bog‘liq holda shakllanishi ko‘rsatib beriladi. Diskursiv yondashuv doirasida nutq ishtirokchilari o‘rtasidagi munosabatlar, kommunikativ vaziyat hamda ijtimoiy rollarning xushmuomalalik strategiyalariga ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: xushmuomalalik, diskursiv yondashuv, pragmalingvistika, nutqiy muloqot, kommunikativ vaziyat

Abstract. This article analyzes the study of politeness from a discursive perspective. The research shows that politeness is formed not only through linguistic forms but also through social, cultural, and contextual factors. Within the framework of the discursive approach, the relationships between participants in communication, the communicative situation, and social roles influencing politeness strategies are examined.

Keywords: politeness, discursive approach, pragmalinguistics, verbal communication, communicative situation

Xushmuomalalik tadqiqotlarida diskursiv yondashuv 2000-yillardan boshlab shakllandi. Bu yondashuv kritik bosqichda ilgari surilgan tanqidlarni davom ettirgan holda, xushmuomalilikni nafaqat nazariy model, balki real muloqot jarayonida shakllanadigan ijtimoiy hodisa sifatida izohlashni maqsad qiladi. Diskursiv olimlar, xususan, M. Locher, R. J. Watts, J. Culpeper, D.Z. Kadar va M. Haughlarning tadqiqotlarida xushmuomalilik jamiyat tomonidan oldindan belgilangan qoidalar asosida emas, balki nutqiy jarayonda ishtirokchilarning o‘zaro muomala qilish jarayonida doimiy ravishda qayta ishlab chiqiladigan tushuncha sifatida qaraladi.

M. Locher va R. J. Wattsning tadqiqotlariga ko‘ra, P. Braun va S. Levinsonning xushmuomalalik nazariyasi (Politeness Theory) aslida keng qamrovli xushmuomalalik nazariyasi emas, balki asosan “yuzga tahdid soluvchi nutq aktlari”ni yumshatishga qaratilgan yondashuvdir. “Xushmuomalalik nazariyasi” atamasi qatnashchilarning o‘zlari xushmuomala deb hisoblaydigan xatti-harakatlarini ortiqcha kengaytirib yuboradi. Shunga qaramay, P. Braun va S. Levinson tomonidan taklif etilgan strategiyalarni “relational work” (munosabatlar ustida ishlash)ning turli ko‘rinishlari sifatida ko‘rish mumkin. M. Locher va R.J. Wattlarning ta’kidlashicha, xushmuomalalik insonlararo muloqotdagi barcha “relational work”ning faqatgina bir qismi bo‘lib, uni diskursiv nuqtayi nazardan tahlil qilish lozim. Shu bois ular “facework” o‘rniga “relational work” atamasini qo‘llaydilar. Chunki inson muloqoti faqat hamkorlikka asoslangan, yuzga tahdidni yumshatishga qaratilgan jarayonlar bilan cheklanmaydi. Aksincha, unda agressiya ifodasi, ziddiyatlarni boshqarish, rasmiy vaziyatlarda til odobiga amal qilish, do‘stona hazil, o‘yin-kulgi, kinoya kabi turli xil hodisalar ham “relational work” tarkibiga kiradi [1] Mualliflar ta’kidlaganidek, hech bir nutqiy birlikning o‘zi xushmuomala emas. Xushmuomalalik muloqot ishtirokchilari tomonidan

baholash jarayonida yuzaga chiqadi. Boshqacha aytganda, individlar ayrim gaplarni o‘zlarining “habitus”lari, ya’ni muloqot davomida shakllanadigan kutilmalar strukturasi asosida xushmuomala yoki noo‘rin deb baholaydilar. Demak, xushmuomalalik universal kategoriya emas, balki kontekst va ijtimoiy amaliyotlar bilan belgilanadigan diskursiv hodisadir.

J. Culpeper P. Braun va S. Levinsonning “salbiy xushmuomalilik” kategoriyasini (ya’ni, so‘zlovchining tinglovchiga ortiqcha yuk bo‘lmaslikka qaratilgan strategiyalarini) haddan tashqari soddalashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv sifatida tanqid qiladi. Unga ko‘ra, bu yondashuv ijtimoiy kontekst va nutqiy hamjamiyatning o‘ziga xos xususiyatlarini e’tibordan chetda qoldiradi. J. Culpeper ingliz tilidagi metadiskursiv tadqiqotlar asosida nafaqat xushmuomalalik va qo‘pollik (impoliteness), balki “ortiqcha xushmuomalilik” (overpoliteness) hodisasini ham o‘rgangan. Korpus lingvistikasi uning metodologiyasi hisoblanadi. Xususan, u “rude”, “inappropriate”, “aggressive” va “impolite” kabi metalingvistik terminlarni turli korpuslarda tahlil qilib, ularning chastotasi, kollokatsion birikmalari va janr xususiyatlarini aniqlagan. J. Culpeper ushbu terminlarni tahlil qilishda uchta asosiy mezonni ilgari suradi:

1. Haqorat darajasi (degree of offense)—tinglovchining yuzini qanchalik kuchli tahqirlashi;

2. Ramziy zo‘ravonlik darajasi (degree of symbolic violence)—ijtimoiy va madaniy jihatdan tajovuzni qanchalik ifodalanishi;

3. Guruhga mansublik (in-group/out-group membership)—nutqiy hodisa ichki yoki tashqi guruhga qaratilganligini ko‘rsatilishi [2]. Shu tariqa J. Culpeper tadqiqotlari xushmuomalilik va bexushmuomalilikni diskursiv jihatdan, ya’ni ishtirokchilarning til amaliyoti va korpus materiallariga tayanib tushuntirish zarurligini ko‘rsatadi.

D.Z. Kádár va M. Haughlarning diskursiv yondashuvi xushmuomalilik tilning o‘z chegaralaridan kengroq hodisa sifatida talqin qilinadi. Uni tahlil qilish jarayoni an’anaviy lingvistik pragmatika yoki sotsiolingvistika doirasi bilangina chegaralanmay, balki semantika, korpus va tarixiy lingvistika, fonetika va fonologiya, suhbat tahlili va etnometodologiya, shuningdek, sotsiologiya, (madaniyatlararo) kommunikatsiya, kognitiv fanlar va psixologiya kabi turli yo‘nalishlarning qarashlarini ham o‘z ichiga oladi. D.Z. Kádár va M. Haughlarning fikricha, xushmuomalilikni bunday ko‘p fanli yondashuv asosida tahlil qilish uni ijtimoiy amaliyot sifatida tushunishga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, birinchi darajali (til foydalanuvchisi nuqtayi nazari) va ikkinchi darajali (tadqiqotchining ilmiy nuqtayi nazari) tushunchalar o‘rtasidagi farqlanish alohida ahamiyat kasb etsa-da, diskursiv yondashuv ularni keskin ajratib qo‘yishni emas, balki yaxlit yondashuvga birlashtirishni maqsadga muvofiq deb biladi [3]. D.Z. Kádár va M. Haugh, xususan, etnometodologik qarashlardan kelib chiqib, xushmuomalilikni kundalik muloqotdagi ijtimoiy amaliyot sifatida chuqurroq anglash zarurligini ta’kidlashadi. Shuningdek, ular xushmuomalilik ko‘pincha mavjudligidan ko‘ra yo‘qligi orqali sezilishini ham muhim jihat sifatida qayd etadilar.

ADABIYOTLAR

1. Locher M., Watts R. Politeness theory and relational work. *Journal of Politeness Research*. Vol. 1 (2). 2005. P. 9-33.;

2. Culpeper, J. *Impoliteness: Using Language to Cause Offence*.— Cambridge: CUP, 2011.—295p.;

3. Kadar D.Z, Haugh M. *Understanding Politeness*. Cambridge: CUP, 2013.— P 76-86.